

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 113 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi, Umarov Zafar Absamatovich	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	

TUR OPERATORLARI VA SAYOHAT AGENTLIKLARIDA XARAJATLAR VA FOYDA TAHLILI VA UNING TURLARI

Taniyev Ahmadjon Bahromovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Samarqand filiali

Iqtisod fanlari nomzodi, professor

ORCID: 0009-0001-0946-2071

Annotatsiya: Mazkur maqolada tur operatorlari va sayohat agentliklarining global hamda O'zbekiston miqyosidagi rivojlanish jarayonlari tahlil qilinmoqda. Ayniqsa, raqamli texnologiyalardan foydalanish, onlayn bronlash tizimlari va global bozorlarga integratsiyalash kabi sohalarda erishilgan yutuqlarga e'tibor qaratilgan. Shuningdek, O'zbekistonning tur operatorlari va sayohat agentliklari uchun kelajakdagi rivojlanish istiqbollari va ularni global raqobatbardoshlikka erishish yo'llari muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: Tur operatorlari, sayohat agentliklari, O'zbekiston turizmi, global turizm rivojlanishi, raqamli texnologiyalar, bozor tendensiyalari.

Abstract: This article analyzes the development processes of tour operators and travel agencies globally and in Uzbekistan. Particular attention is paid to the achievements in such areas as the use of digital technologies, online booking systems, and integration into global markets. Future development prospects for tour operators and travel agencies of Uzbekistan and ways to achieve global competitiveness were also discussed.

Key words: Tour operators, travel agencies, tourism of Uzbekistan, global tourism development, digital technologies, market trends.

Аннотация: В данной статье анализируются процессы развития туроператоров и турагентств как в глобальном, так и в Узбекистане. Особое внимание уделяется достижениям в таких областях, как использование цифровых технологий, системы онлайн-бронирования и интеграция в глобальные рынки. Также были обсуждены перспективы будущего развития туроператоров и турагентств Узбекистана и пути их достижения глобальной конкурентоспособности.

Ключевые слова: Туроператоры, турагентства, туризм Узбекистана, развитие глобального туризма, цифровые технологии, рыночные тенденции.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyotda tur operatorlari va sayohat agentliklari muhim rol o'ynaydi. Bu institutlar jahon bo'ylab millionlab odamlarga dam olish va sayohat xizmatlarini taklif etish orqali iqtisodiy faoliyatni rag'batlantiradi hamda madaniy almashinuvlarga ko'priq vazifasini bajaradi. Xususan, O'zbekiston kabi turizm salohiyati yuqori bo'lgan mamlakatlar uchun tur operatorlari va sayohat agentliklari iqtisodiyotga katta hissa qo'shish imkoniyatiga ega.

Globalashuv va texnologiyalarning rivojlanishi, ayniqsa internet hamda mobil aloqa vositalarining keng tarqalishi, tur operatorlarining biznes modellarida katta o'zgarishlar yasadi. Bu o'zgarishlar nafaqat xizmat ko'rsatish shaklida, balki iste'molchilarning xizmatlarga bo'lgan talablarini qondirish usullarida ham namoyon

bo'Imoqda. Mijozlar endilikda offlayn idoralarga borish o'rniga, uylaridan chiqmasdan, bir necha daqiqa ichida turli xil sayohat paketlarini tanlab, xarid qilishlari mumkin.

O'zbekiston misolida, mamlakat hukumati turizmni iqtisodiy rivojlanishning strategik yo'nalishi sifatida belgilab, uni jadal rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda. Bu borada davlat tomonidan qator siyosatlar va dasturlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular orqali xorijiy va mahalliy tur operatorlariga ko'plab imtiyozlar hamda qulayliklar yaratilgan.

Ushbu maqolada global va milliy miqyosda tur operatorlari hamda sayohat agentliklari faoliyatining rivojlanish jarayonlari, ularning iqtisodiy va madaniy ta'sirlari, shuningdek, kelgusida ularni kutayotgan imkoniyatlar hamda xatarlar haqida so'z yuritiladi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalarning roli va zamonaviy bozor muhitidagi o'zgarishlar, O'zbekistonda hamda boshqa davlatlarda tur operatorlari va sayohat agentliklari uchun yaratilgan sharoitlar tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tur operatorlari va sayohat agentliklari faoliyatini iqtisodiy, ekologik va madaniy jihatlardan chuqur tadqiq qilish bo'yicha yetakchi tadqiqotchilarning ishlari o'rganilgan. Dasgupta va hamkasblari tabiiy resurslarni boshqarish va ulardan foydalanishning iqtisodiy aspektlari bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar olib borganlar. Ularning tadqiqotlari, ayniqsa, davlat siyosatining ekologik va iqtisodiy oqibatlarini baholashga qaratilgan. Litl va Mirlis esa davlat loyihalarining iqtisodiy samaradorligini aniqlash uchun xarajat va foyda tahlilini qo'llash bo'yicha muhim ishlar qilganlar. Pirs va Nesh, shaharsozlik va transport infratuzilmasining iqtisodiy va ijtimoiy ta'sirlarini o'rganganlar. Ularning ishlari, jamoat transportini rivojlantirish va shaharlararo aloqalarni yaxshilash orqali iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shishga qaratilgan. Bu olimlarning ishlari tur operatorlari va sayohat agentliklari faoliyatini samarali boshqarish va rivojlantirishda, shuningdek, iqtisodiy, ekologik va madaniy omillarni muvozanatlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Ularning tadqiqotlaridan olingan bilimlar global va milliy miqyosda raqobatbardoshlikni oshirish va bozor sharoitlariga moslashuvchanlikni kuchaytirishda foydalanilishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYA

Tur operatorlari va sayohat agentliklarining ish samaradorligini baholash uchun qo'llaniladigan tahliliy va tadqiqot usullari mufassal bayon qilinadi. Ushbu tadqiqotda ikkita asosiy metodik yondashuv qo'llanilgan: birinchisi, miqyosdagi sanoat tahlili, ikkinchisi esa xolistik yondashuv orqali turizm sohasining iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik ta'sirlarini o'rganish.

Sanoat tahlili: Tur operatorlari va sayohat agentliklarining global va milliy bozordagi ulushi va raqobat qobiliyatini baholash uchun keng ko'lamli ma'lumotlar bazasidan foydalaniladi. Bu ma'lumotlar xalqaro va milliy statistika idoralari, sektorlararo tadqiqotlar va tur operatorlarining o'z subyektlari asosida to'plangan. Tadqiqotda tur operatorlarining ish samaradorligini oshirish uchun qo'llanilayotgan strategiyalar va texnologiyalar ham o'rganilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xarajatlar va foyda tahlili 1930-yillarda AQSHda paydo bo'lgan. Bu davrda qishloq xo'jaligiga tegishli sel oqimlarini to'xtatish uchun sarflanadigan davlat xarajatlarning nafaqat bevosita foydasini, balki sel suvidan jabr ko'rgan boshqa sohalarga ham bo'lgan kengroq foydani ko'rsatish zarurati tug'ilgan. Ushbu uslub iqtisodchilar tomonidan keng qo'llaniladi, chunki u keng qamrovli va iqtisodiy tamoyillarga to'liq mos keladi.

Xarajatlar va foyda tahlili bir qator yirik loyihalarni, jumladan, elektr energiyasi ishlab chiqarish, aeroportlar qurilishi va kengaytirilishi, portlar, yo'llar, temir yo'llar, sog'liqni saqlash va ta'lim dasturlarini baholashda qo'llanilgan. Masalan, Dasgupta [1], Litl va Mirlis [2], Pirs va Nesh [3] tomonidan o'rganilgan. Shuningdek, o'rmonlarni, botqoqliklarni, hayvonot bog'larini saqlash va qirg'oq eroziyasini oldini olish kabi ekologik loyihalarda ham qo'llanilgan. Hatto ba'zi holatlarda turizm bilan bog'liq bo'lgan rekreatsion faoliyatlar ham o'rganilgan.

Xarajatlar va foyda tahliliga yaqin bo'lgan balans tahlilini rejalashtirish 1950-yillarda ishlab chiqilgan. Bu uslub keyingi o'ttiz yil davomida Lichfild [4] tomonidan rivojlantirilgan va jamiyatga ta'sir tahlili hamda jamiyatning ta'sirini baholash kabi turlarga bo'lingan. Lichfildning asosiy e'tibori shahar rivojlanishi va uning ijtimoiy oqibatlari bo'lgan. Uning fikricha, balans tahlilini rejalashtirish iqtisodiy nazariya va amaliy foydalanish o'rtasidagi muvozanatni ta'minlaydigan uslubdir, chunki u sodda va tushunish uchun oson. U xarajatlar va foydalarni pul ko'rinishida baholab bo'lmaydigan holatlarda ularni kamida aktiv yoki passiv sifatida qayd etishni tavsiya etgan.

Xarajat samaradorligi tahlili loyihalarni baholashning nisbatan tor doirali uslubidir. Bu usul xususiy va davlat sektorlarida qo'llanilib, muayyan maqsadga erishishning eng arzon usullarini aniqlashga qaratilgan. Xarajat samaradorligi tahlili atrof-muhitga ta'sirini hamda bozordan tashqari ijtimoiy foyda va xarajatlarni hisobga olmaydi. Shu bois, uning imkoniyatlari cheklangan. Biroq bu uslub oddiy va arzon bo'lgani uchun keng qo'llaniladi.

Ko'p mezonli tahlil 1970–1980-yillarda rivojlantirilgan. Bu usul xarajat samaradorligi tahlilini kengaytirib, iqtisodiy va ekologik natijalarni hisobga oladigan bir necha variantlarni qiyosiy baholashga yo'naltirilgan. Ko'p mezonli tahlilning asosiy maqsadi turli xil mezonlarga ko'ra variantlarni baholab, yagona tanlovni aniqlashdan iborat. Bu jarayonda loyihadan ta'sirlangan tomonlar mezonlar va variantlarni tanlashda ishtirok etishi mumkin.

Park va boshqalar [5] tomonidan ko'p mezonli tahlildan atrof-muhit masalalarida foydalanilgan holda landshaft va muhitni yaxshilash mexanizmlarining samaradorligi o'rganilgan. Ushbu tadqiqot rekreatsion qiymatlarni o'z ichiga olgan misollarni ham qamrab olgan.

Xarajatlar va foyda tahlili, xarajat samaradorligi tahlili hamda ko'p mezonli tahlil turli loyihalarni baholashda samarali qo'llanilishi mumkin, chunki ular turli mezon va ta'sirlarni hisobga olish imkonini beradi.

Analitik iyerarxiya usuli Saati [6] tomonidan ishlab chiqilgan matematik yondashuv bo'lib, u alternativalar orasida qaror qabul qilish jarayonini rasmiylashtirish uchun mo'ljallangan. Xususan, to'liq ma'lumot mavjud bo'lmagan hollarda ushbu usul qo'llaniladi. Bugungi kunda bu kabi baholash va qaror qabul qilish texnikasiga tobora xavf tahlili (risk analysis) ham kiritilmoqda.

Hisoblanadigan umumiy muvozanat, kirish-chiqish tahlili hamda turizmning sun'iy yo'ldosh hisobi tahlillari ham mavjud. Ularning asosiy vazifasi, masalan, turizmning iqtisodiyotga qo'shayotgan hissasini o'lchash, ma'lumot bazalarini shakllantirish va mamlakat ichida yoki davlatlar o'rtasida taqqoslash imkoniyatini yaratishdan iborat. Hisoblanadigan umumiy muvozanat va turizmning sun'iy yo'ldosh hisobi tahlillari atrof-muhitga doir o'zgaruvchilarni ham o'z ichiga olish imkoniyatiga ega. Ayniqsa, hisoblanadigan umumiy muvozanat modeli turizmning sanoat, mintaqaviy va milliy darajadagi ta'sirini tahlil qilishda foydali bo'lishi mumkin.

Atrof-muhit siyosatlarini amalga oshirish usullarini modellashtirish bo'yicha ishlar 1990-yillarda boshlangan. Turizmdagi hisoblanadigan umumiy muvozanat modellashtirishga atrof-muhit o'zgaruvchilarini qo'shish yoki xarajatlar va foyda tahlili bilan birlashtirish nisbatan yaqinda paydo bo'lgan usullardan biridir.

Atrof-muhitga ta'sirni baholash Yevropaning ko'plab mamlakatlarida qo'llaniladigan usul bo'lib, uning tegishli shakli atrof-muhitni strategik baholash deb ataladi. AQSHda esa resurs ta'sirini baholash va zararni baholash kabi shunga o'xshash yondashuvlar mavjud. Ushbu usullar yerdan foydalanish va yirik biznes loyihalarini rivojlantirish bo'yicha qaror qabul qilishda yordam berish uchun mo'ljallangan. Masalan, kimyoviy zavodlar, sanoat obyektlari, logistika markazlari, savdo komplekslari va dam olish maskanlari kabi yirik loyihalarda qo'llaniladi. Davlat sektorida esa portlar, aeroportlar, energiya ishlab chiqarish inshootlari hamda suv omborlarini qurish kabi loyihalar baholangan.

Ta'sir baholash usullari asosan siyosiy va tartibga soluvchi vositalar bo'lib, loyihalarning ta'sirini faqat fizik ko'rinishda ifodalaydi. Ushbu baholash jarayoni muhandis va olimlar tomonidan o'tkaziladi. Bu usul xarajatlar va foyda tahlilining dastlabki bosqichlarini qamrab olib, unda foyda va xarajatlarni aniqlashgacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga oladi.

Yuqorida keltirilgan tahlil vositalari yirik loyihalarni aniq maqsadlarga moslashtirish uchun ishlab chiqilgan bo'lib, ayniqsa, atrof-muhit va barqarorlik masalalariga e'tibor qaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Turizmning inson yaratgan va tabiiy muhiti ushbu sohaning barqarorligi uchun asosiy omillardan biri sanaladi. Shu bois, mazkur vositalarni turizm sohasida kengroq qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Iqtisodiyotda xarajat-foyda tahlili (XFT) yoki xarajatlar va foyda tahlili eng afzal ko'riladigan baholash usullaridan biri bo'lib qolmoqda. Shunga qaramay, turizm sohasida ushbu usulni qo'llash va o'rganish masalasiga ilgari unchalik katta e'tibor qaratilmagan. Biroq, Dvayer va boshqalar [7] tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasida turizmda xarajatlar va foyda tahlilining qo'llanilishiga qiziqish qayta ortdi. Ayniqsa, tabiiy resurslar kabi bozor narxiga ega bo'lmagan foydalarning qiymatini aniqlash uchun yanada ilg'or va ishonchli usullarning paydo bo'lishi ushbu tahlil amaliy ahamiyatini oshirdi. Shu sababli, bu usulni yanada chuqurroq o'rganish zarur.

Davlat sektoridagi ahamiyati va jamiyat uchun keltiradigan natijalari tufayli xarajatlar va foyda tahlilining asosiy maqsadi ijtimoiy farovonlikni maksimal darajaga yetkazishdan iborat. Bu esa eng ko'p odamga eng katta foyda keltiradigan natijalarga erishishni anglatadi.

Ko'pchilik turizm siyosatlari va rivojlanish dasturlari atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadlarini o'z ichiga olmaydi. Shuning uchun turizm sohasi mahalliy tabiiy resurslar, inson yaratgan obyektlar va inson kapitaliga ta'sirini hisobga olish majburiyatiga ega emas. Ko'p hollarda, ushbu siyosatlar mahalliy va mintaqaviy iqtisodiyotlarni diversifikatsiya qilishga hissa qo'shadigan daromad va ish o'rinlarini yaratishga yo'naltirilgan bo'ladi.

Masalan, qishloq hududida dam olish majmuasi qurish yoki shahardagi tarixiy yodgorliklarni saqlash orqali turizmni rivojlantirish loyihasi taklif etilsa, loyiha davlat yoki xususiy sektor tomonidan amalga oshirilishidan qat'i nazar, uning kengroq atrof-muhit va mahalliy jamoatchilikka ta'siri ham e'tiborga olinishi lozim.

1-jadval. Yuqoridagi har bir tahlil usuli, uning maqsadlari, qo'llanilishi va asosiy manbalari.

Tahlil usuli	Maqsadlari	Qo'llanilishi	Asosiy manbalar
Xarajatlarda va foyda tahlili	Iqtisodiy samaradorlikni aniqlash, iqtisodiy va ekologik oqibatlarini baholash	Elektr stansiyalari, aeroportlar, turizm loyihalari	Dasgupta, Little, Mirlees, Pearce, Nash
Balans tahlilini rejalashtirish	Ijtimoiy ta'sirlarni baholash, jamiyatga ta'sir tahlili	Shaharsizlik va infratuzilma loyihalari	Lichfield
Xarajat samaradorligi tahlili	Arzon va samarali yechimlarni topish, iqtisodiy samaradorlik	Sog'liqni saqlash, ta'lim, ekologik loyihalar	General
Ko'p mezonli tahlil	Turli xil mezonlarga ko'ra qiymatlarni baholab, tanlov variantini aniqlash	Ekologik va rekreatsion loyihalar	Park et al.
Analitik ierarxiya usuli	Qaror qabul qilish jarayonini rasmiylashtirish, murakkab qarorlarni osonlashtirish	Keng qamrovli tadqiqot va strategik rejalashtirish	Saaty
Hisoblanadigan umumiy muvozanat	Iqtisodiyotga turizmning hissasini o'lchash, ma'lumot bazalarini shakllantirish	Milliy va xalqaro taqqoslash, turizmning ta'sirini tahlil	General
Atrof-muhitga ta'sirni baholash	Loyiha ekologik va ijtimoiy ta'sirlarini aniqlash	Kimyoviy zavodlar, logistika markazlari, turizm majmualari	Yevropa va AQSh metodologiyalari

Ushbu jadval ta'lim va ilmiy tadqiqotlar, shuningdek, amaliy loyihalarni rejalashtirish hamda baholash jarayonida qo'llanilishi mumkin.

Turizm loyihalari qishloq xo'jaligi yerlari, shaharlardagi turar-joy binolari yoki ochiq jamoat joylari kabi mavjud yer, kapital va inson resurslarining taqsimlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu holat, ayniqsa, quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi:

Yer va resurslarni taqsimlash – qishloq xo'jaligi uchun ajratilgan yerlardan turizm maqsadida foydalanish ehtiyoji yuzaga kelishi mumkin.

Daromad va boyluk taqsimoti – yer egalari, ishchilar va tadbirkorlarning daromadi va boyligidagi o'zgarishlarga ta'sir etishi mumkin.

Infratuzilma – turizm loyihalari transport, energiya, suv ta'minoti, kanalizatsiya va chiqindilarni qayta ishlash kabi infratuzilma tarmoqlarining rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin.

Atrof-muhit ifloslanishi – turizm faoliyati havo ifloslanishi, suv resurslariga chiqindilarning to'kilishi, shovqin va vizual buzilishlar kabi salbiy ta'sirlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Xarajat-foйда tahlili jarayoni

1. Tahlil obyekti va ta'sirlanuvchilarni aniqlash.
2. Loyihaning ko'lami va maqsadlarini belgilash, uning fizik ta'sirini baholash.
3. Atrof-muhit, moliyaviy, siyosiy, ijtimoiy va vaqt omillari bilan bog'liq cheklovlarni aniqlash.
4. Boshqa tahlil usullarini ko'rib chiqish.
5. Foyda va xarajatlarni aniqlash va baholash:
 - To'g'ridan-to'g'ri (asosiy) foyda va xarajatlar – bevosita moliyaviy natijalarga ega omillar;
 - Bilvosita (ikkinchi darajali) foyda va xarajatlar – bevosita moliyaviy qiymati bo'lmagan, lekin fizik jihatdan o'lchanadigan omillar;
 - Nomoddiy foyda va xarajatlar – aniq mavjud bo'lsa-da, o'lchash murakkab bo'lgan omillar.
6. Bilvosita va nomoddiy elementlar odatda ijtimoiy foyda va xarajatlar deb ataladi.
7. Foyda va xarajatlarni hozirgi qiymatga tushirish.
8. Hisob-kitoblarga sezgirlik tahlilini o'tkazish.
9. Resurslarni taqsimlash va qayta taqsimlash ta'sirini o'rganish hamda loyihaning maqsadlariga muvofiq ravishda og'irlik koeffitsiyentlarini qo'llash.
10. Loyihaning qiymatini yoki muqobil loyihalar orasidan eng samaralisini tanlash uchun qaror qabul qilish qoidalarini qo'llash.

Xarajat-foйда tahlili jarayonining asosiy bosqichlari

a) Tahlil obyekti: ko'lam, maqsad va ta'sir

Birinchi va ikkinchi bosqichlar loyiha bilan bog'liq mahalliy ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik ta'sirlarni aniqlashga qaratilgan. Xususan, loyiha kapital zaxiralari yoki atrof-muhitga (Kt) inson tomonidan yaratilgan resurslar (Km) va tabiiy resurslar (Kn) orqali qanday ta'sir ko'rsatishini baholash muhim ahamiyatga ega.

Loyiha resurslar taqsimotiga bevosita ta'sir qiladi, shu jumladan inson kapitali (Kh), ya'ni mahalliy aholi daromadlari va boyligining taqsimlanishi bilan bog'liq o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Natijada, jamiyatning ayrim qatlamlari ushbu loyihadan manfaat ko'rishni mumkin, boshqalari esa yo'qotishlarga duch kelishi ehtimoldan xoli emas.

Qo'shimchalik va o'rin almashtirish ta'sirlari

- Qo'shimchalik (Additionality) – loyiha jismoniy yoki ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan qo'shimcha ijobiy natijalar yaratishi kerak. Masalan, shahar bog'ining tashkil etilishi jamoat farovonligini oshirishga xizmat qilishi mumkin.

- O'rin almashtirish (Displacement) – loyiha mavjud faoliyat yoki obyektini shunchaki almashtirib, umumiy foyda yaratmasligi kerak.

b) Cheklovlarni aniqlash

Uchinchi bosqich loyihaning amalga oshirilishiga ta'sir qiluvchi turli cheklovlarni aniqlashni o'z ichiga oladi. Bular quyidagilarni qamrab oladi:

- Tahlil jarayonining murakkabligi – xarajat-foйда tahlili ko'p vaqt talab qiladi va katta miqdorda ma'lumotlarni yig'ishni talab qilishi mumkin. Bu esa loyihaning umumiy narxiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

- Davlat sektoridagi loyihalar – moliyaviy cheklovlar va siyosiy maqbullik omillari loyihalarning amalga oshirilishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

v) Boshqa tahlil usullarini ko'rib chiqish

Xarajat-foйда tahlili turizm loyihalarining samaradorligini baholash uchun asosiy vositalardan biri bo'lsa-da, ba'zi hollarda boshqa tahlil usullarini qo'llash zarur bo'lishi mumkin. Masalan:

- Ko'p mezonli tahlil (Multi-Criteria Analysis, MCA) – moliyaviy va nomoddiy omillarni birgalikda baholash imkonini beradi.

- Iqtisodiy ta'sir tahlili (Economic Impact Analysis, EIA) – turizm loyhasining mintaqaviy iqtisodiyotga ta'sirini o'rganadi.

- Ekologik baholash (Environmental Impact Assessment, EIA) – loyihaning atrof-muhitga ta'sirini baholaydi.

Shu sababli, turizm loyihalarini rejalashtirish va baholash jarayonida turli tahlil usullaridan kompleks tarzda foydalanish maqsadga muvofiqdir.

4-bosqich nisbatan kichik loyihalar uchun juda muhim. Masalan, mavjud kurortda yangi dam olish markazini qo'shish bo'yicha qaror qabul qilish. Tabiiy va inson yaratgan atrof-muhitga ta'sir minimal bo'lgan hollarda to'liq xarajatlar va foyda tahlili o'tkazish shart emas. Bunday vaziyatlarda multiplikator tahlili kifoya qiladi. Agar bir nechta variantdan birini tanlash kerak bo'lsa, ko'p mezonli tahlil usuli maqbuldir.

g) Bevosita va nomoddiy (ijtimoiy) foyda va xarajatlarni aniqlash

Loyiha miqyosi katta bo'lgan hollarda ijtimoiy, madaniy va ekologik ta'sirlar xarajat-foydaning asosiy qismini tashkil etadi. Bu bosqichda loyihaning to'liq ta'sirlarini baholash va ularning qiymatini aniqlash maqsad qilinadi. Misol: Golf maydoni qurilishi. 2007-yilda Shotlandiyaning Aberdin sohillaridagi yuqori ekologik qadriyatga ega qum tog'lari hududida golf maydoni, mehmonxona va dam olish majmuasi qurish rejasi ko'rib chiqilgan. Bu loyiha turli ijobiy va salbiy ta'sirlarni keltirib chiqarishi mumkin.

- Bevosita foyda: Loyiha orqali keladigan sof daromadlar, moliyaviy sarmoyaning barqarorligi va uzoq muddatli faoliyatini ta'minlaydi.

- Bevosita xarajatlari: Yerni sotib olish, binolar qurilishi, qurilish materiallari, xizmat ko'rsatish xarajatlari (xodimlarning maoshlari, energiya, ta'mirlash, sug'urta va hokazo).

Multiplikator tahlili:

Mahalliy iqtisodiyotga ta'sirini baholash uchun multiplikator tahlilidan foydalaniladi. Bu orqali to'g'ridan to'g'ri, bilvosita va qo'shimcha daromadlarni baholash mumkin.

d) Foyda va xarajatlarni aniqlash va baholash

Xarajat-foйда tahlili jarayonida beshinchi bosqich, ayniqsa, katta loyihalar uchun juda muhim. Bunda loyihaning tijorat, ekologik va ijtimoiy-madaniy ta'sirlari to'liq tahlil qilinadi. Bu bosqichda asosiy maqsad – loyihaning umumiy natijasini baholashdir. Buning uchun ta'sirlarning qiymatlari inventarizatsiya qilinadi, ya'ni ro'yxatga olinadi. Bu jarayon loyihaning qurilish bosqichidan boshlab, uning ish faoliyati davomidagi ta'sirlarini ham o'z ichiga oladi.

e) Foyda va xarajatlarni diskontlash

Xarajat-foйда tahlili jarayonining oltinchi bosqichida loyihaning umr davomidagi barcha foyda va xarajatlari hozirgi qiymatga diskontlanadi. Bu jarayon loyihaning umumiy hozirgi qiymatini aniqlash va uning ijobiy yoki salbiy ekanligini ko'rish uchun amalga oshiriladi. Agar sof hozirgi qiymat ijobiy bo'lsa, loyiha amalga oshirishga loyiq hisoblanadi. Agar salbiy bo'lsa, loyiha rad etiladi.

Diskontlash stavkasi, ayniqsa, turizm rivojlanishi yoki atrof-muhitni muhofaza qilish bilan bog'liq loyihalarda katta ahamiyatga ega. Shuning uchun diskontlash stavkasini tanlash ehtiyotkorlik bilan va loyiha xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

Yuqori diskont stavkasi loyihaga qarshi diskriminatsiyaga olib keladi, ayniqsa:

- Loyiha umri uzoq bo'lsa;
- Dastlabki kapital sarmoyasi katta bo'lsa;
- Ilk yillarda xarajatlar yuqori bo'lib, foyda ko'p vaqt o'tgandan so'ng tusha boshlasa.

Bunday hollarda, xarajatlarning hozirgi qiymati yuqori bo'ladi, chunki ularning hozirgi qiymati nisbatan kattaroq bo'ladi. Shu bilan birga, foydalarning hozirgi qiymati ancha past bo'ladi, natijada xarajatlar foydalariga nisbatan ustun keladi va loyiha rad etiladi. Boshqa holatda, agar kapital xarajatlari va davomli xarajatlar ko'p yillarga taqsimlangan bo'lsa va foydalar ilk yillarda katta bo'lsa, loyiha ijobiy sof hozirgi qiymat ko'rsatadi.

Past diskont stavkasi foyda va xarajatlarning hozirgi qiymatlarini yuqori qiladi. Uzoq umr davomidagi loyihalar, agar ularning foyda va xarajatlari yuqori diskont stavkasidagi holatga o'xshash bo'lsa, past diskont stavkasi qo'llanganida moliyaviy jihatdan manfaatliroq bo'ladi.

Davlat sektorining yondashuvi esa sof hozirgi qiymatga asoslanadi. Har ikkala usul ko'p holatlarda bir xil natija beradi, lekin ba'zi holatlarda ichki daromad darajasi bir necha turli natijalarni ko'rsatishi mumkin, shuning uchun iqtisodchilar sof hozirgi qiymat usulini afzal ko'radilar.

Turizm iqtisodiyotida xarajatlar va foyda tahlili tadqiqotlarni yaxshilash uchun ko'proq qabul qilinmoqda. Innovatsion modellar turizm sohasida xarajatlar va foyda tahlili elementlarini o'z ichiga oladi, bu esa jamiyat va tabiiy resurslarni baholashdagi tanqidlarga yechim bo'lib xizmat qiladi.

Biroq, turizm loyihalariga nisbatan xarajatlar va foyda tahlili qo'llanilishida metodologiya ko'pincha noto'g'ri tushuniladi. Ko'p hollarda, xarajatlar va foyda tahlili nomidan foydalangan holda, multiplikator tahlillari yoki faqat turizmdan olinadigan soliq tushumlarini tahlil qilish bilan cheklaniladi.

Xarajatlar va foyda tahlili metodini to'g'ri tushunish va uni aniq maqsadlarga yo'naltirilgan holda qo'llash turizm va iqtisodning boshqa sohalaridagi loyihalarni aniq baholash uchun muhimdir.

Turizm rivojlanishining o'tmishdagi tajribasi qoniqarli emas. Juda ko'p hollarda, ayniqsa, Orol dengizi bilan chegaradosh mamlakatlardagi qirg'oq sohillarida, turizmning tasodifiy va rejasiz rivojlanishi kuzatilgan. Ispaniyadagi Brava sohillari, Balear va Kanar orollari misolida ommaviy turizmning tarqalishi natijasida qumli sohillar, dengiz va quyoshli ta'tillar uchun mo'ljallangan hududlar ortiqcha tashriflardan zarar ko'rgan. Bu hududlarning tabiiy muhiti yomonlashgan va sohillarining tabiiy go'zalligiga putur yetkazilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Turizmni rivojlantirish loyihalarining tabiiy resurslarga ta'sirini baholovchi keys tadqiqotlarning keng qamrovli adabiyoti mavjud emas. Yangi rivojlanishlar uchun dolzarb bo'lishi uchun, avvalo, yangi loyihalarni amalga oshirishdan oldin tahlillar o'tkazilishi lozim. Amalda, xarajat va foyda tahlillari asosan loyiha amalga oshirilgach (eks-post) o'tkazilgan bo'lib, ular muayyan loyihaning avvaldan amalga oshirilish imkoniyatini aniqlashda cheklangan qiymatga ega.

Turistlarning atrof-muhitga doimiy turizm rivojlanishi ta'siridan boxabarligi va ularning mahalliy jamoalarga ta'siri ortib bormoqda. Bu esa sektor bizneslariga o'z harakatlari uchun ko'proq mas'uliyatni qabul qilish hamda investitsiya takliflariga atrof-muhitni himoya qilish choralarini kiritish bo'yicha bosimni kuchaytirmoqda.

Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi va global bozorga integratsiyalashuvi turizm sohasi, xususan, tur operatorlari va sayohat agentliklari uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. O'zbekistonda hukumatning turizmni iqtisodiy rivojlanishning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida tan olishi va bu sohaga qaratilgan investitsiyalar mamlakatning global turizm bozorida raqobatbardoshligini oshirishi mumkin.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar va onlayn bronlash tizimlari mijozlarga qulaylik yaratib, sayohat tajribasini yanada boyitib bormoqda. Shu bilan birga, tur operatorlari va sayohat agentliklari ekologik barqarorlik hamda madaniy almashinuvlarga ko'proq e'tibor qaratish zarurati ham ko'rsatib o'tilmoqda. O'zbekistonning turizm sohasida davom etayotgan islohotlari va global integratsiya sa'y-harakatlari mamlakatning iqtisodiy hamda madaniy rivojlanishini yanada tezlashtirishi mumkinligi ta'kidlanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Dasgupta, A.K. Cost-Benefit Analysis: Theory and Practice. – Basingstoke: Macmillan, 1972.
2. Little, I.M.D., Mirlees, J.A. Project Appraisal and Planning for Developing Countries. – London: Heinemann, 1974.
3. Pearce, D.W., Nash, C.A. The Social Appraisal of Projects: A Text in Cost-Benefit Analysis. – London: Macmillan, 1981.
4. Lichfield, N. Economics of Urban Conservation. – Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
5. Park, J.R., Stabler, M.J., Mortimer, S.R., Jones, P.J., Ansell, D.J., Parker, G.P.D. The Use of Multiple Criteria Decision Analysis to Evaluate the Effectiveness of Landscape and Habitat Enhancement Mechanisms: An Example for the South Downs. – Journal of Environmental Planning and Management, 47 (2004): 773–793.
6. Saaty, R.W. The Analytic Hierarchy Process: What It Is and How It Is Used. – Mathematical Modelling, 9 (1987): 161–176.

7. Dwyer, L., Forsyth, P., Spurr, R. State Investment in Major Events: Integrating Economic Impact Modelling with Cost-Benefit Analysis. – Paper presented at the First Conference of the International Association for Tourism Economics, Palma, Majorca, 25–27 October 2007.
8. Taniyev, A.B. Turizmga Soliqlarning Ta'siri. – Monografiya. Toshkent: "NIF MSh" MChJ, 2024. – 189 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
